

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK ETIKASINING AHAMIYATI VA ISTIQBOLI.

Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna, Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi
Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasini mudiri .

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada yosh avlod va bo'lajak kadrlar faoliyati hamda hayotida pedagogik etikaning tutgan muhim o'rne, shuningdek, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari o'rtasida pedagogik etika, xususan, pedagogika va tarbiya jarayonlarining muhim jihatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, pedagogik etika davomiyligini ta'minlashga qaratilgan zamonaviy ishlar ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — pedagog va o'quvchilarning axloqiy madaniyatini shakllantirishda pedagogik etikaning rolini tahlil qilish hamda uning umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'sirini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali pedagogika, etika va axloqiy madaniyatga oid nazariy tadqiqotlar hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi amaliy kuzatuvlardan iborat. Tadqiqotda pedagogik etika uzviyligini o'rganish uchun pedagogik tahlil, axloqiy baholash va qiyosiy yondashuv metodlaridan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagogik etika o'qituvchilarning axloqiy asoslarini mustahkamlashda, ularning kasbiy xulq-atvorini yo'naltirishda va o'quvchilarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Pedagogika va tarbiya sohasidagi zamonaviy tashabbuslar pedagogik etikaning barqarorligini ta'minlashga va uning bugungi ta'lim amaliyotida dolzarbligini saqlab qolishga xizmat qiladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, pedagogik etika o'qituvchilarning axloqiy madaniyati va kasbiy mas'uliyatini rivojlantirishning muhim omilidir. Uning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi axloqiy ongini o'stiradi, tarbiyaviy funksiyani mustahkamlaydi va o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Pedagogik etikani saqlab qolishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar ta'lim amaliyotini takomillashtirish bo'yicha qimmatli tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: pedagogik etika, pedagogika, tarbiya jarayoni, ta'lim muassasasi, pedagogning axloqi, axloqiy madaniyat.

ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Душаева Назокат Шарофиддиновна, заведующая кафедрой методики преподавания языка Ташкентского областного центра педагогических навыков.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается важная роль педагогической этики в деятельности и жизни подрастающего поколения и будущих кадров, а также ключевые аспекты педагогической этики, в частности педагогики и воспитания, среди

учителей общеобразовательных школ. Также обсуждаются современные подходы к преемственности и развитию педагогической этики.

ЦЕЛЬ: целью исследования является анализ роли педагогической этики в формировании нравственной культуры учителей и учащихся, а также изучение её влияния на образовательный и воспитательный процессы в общеобразовательных школах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили теоретические работы по педагогике, этике и нравственной культуре, а также практические наблюдения в общеобразовательных учреждениях. В работе используются методы педагогического анализа, этической оценки и сравнительного подхода для изучения преемственности педагогической этики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показывают, что педагогическая этика играет решающую роль в укреплении нравственных основ учителей, руководстве их профессиональным поведением и формировании этических ценностей учащихся. Современные инициативы в области педагогики и воспитания способствуют устойчивости педагогической этики, обеспечивая её актуальность в современной образовательной практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что педагогическая этика является важным фактором развития нравственной культуры и профессиональной ответственности учителей. Её интеграция в образовательный процесс способствует росту этического самосознания, усиливает воспитательную функцию и поддерживает всестороннее развитие учащихся. Современные подходы к поддержанию педагогической этики содержат ценные рекомендации по совершенствованию образовательной практики.

Ключевые слова: педагогическая этика, педагогика, образовательный процесс, образовательное учреждение, этика учителя, нравственная культура.

THE IMPORTANCE AND PROSPECTS OF PEDAGOGICAL ETHICS OF TEACHERS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION SCHOOLS.

Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna, Head of the Department of Language Teaching Methods of the Tashkent Regional Pedagogical Skills Center.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the important role of pedagogical ethics in the activities and lives of the younger generation, future personnel, and the important aspects of pedagogical ethics, especially pedagogy and upbringing, among teachers of general secondary education institutions. It also discusses modern work on the continuation of pedagogical ethics.

AIM: the aim of the study is to analyze the role of pedagogical ethics in shaping the moral culture of teachers and students, and to explore its influence on the educational and upbringing processes in general secondary schools.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of theoretical studies on pedagogy, ethics, and moral culture, as well as practical observations from general secondary education institutions. The study employs pedagogical analysis, ethical evaluation, and comparative approaches to examine the continuity of pedagogical ethics.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that pedagogical ethics plays a crucial role in strengthening the moral foundations of teachers, guiding their professional behavior, and shaping students' ethical values. Modern initiatives in pedagogy and upbringing contribute to the sustainability of pedagogical ethics, ensuring that it remains relevant in contemporary educational practice.

CONCLUSION: in conclusion, pedagogical ethics is an essential factor in the development of moral culture and professional responsibility among teachers. Its integration into the educational process fosters ethical awareness, strengthens the upbringing function, and supports the holistic development of students. Modern approaches to sustaining pedagogical ethics provide valuable recommendations for improving educational practice.

Keywords: pedagogical ethics, pedagogy, educational process, educational institution, teacher's ethics, moral culture.

Jahon ta'lim siyosatining asosiy vazifasi ta'limning zamonaviy sifatini, uning tub mohiyatini saqlab qolish va shaxs, jamiyat va davlatning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlariga muvofiqligini ta'minlashdan iborat. Zamonaviy ta'lim sifati nafaqat uning mazmuni va eng yangi ta'lim texnologiyalari, balki o'quv jarayonining gumanistik yo'nalishi, professor-o'qituvchilarning malakasi bilan ham belgilanadi.

Bo'lajak o'qituvchining pedagogik va tarbiyaviy faoliyati sifatini oshirish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining pedagogik etikasini maqsadli rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni o'z ichiga oladi. Bu uzluksiz ta'limning insonning ijodiy salohiyatini izchil rivojlantirish, insonning ta'lim ehtiyojlari tarkibi va mazmunining xususiyatlarini hisobga olgan holda hayot davomida o'quv jarayonining yaxlitligi, uyushgan o'quv faoliyati bosqichlari orasidagi davrlarda o'z-o'zini tarbiyalash va boshqalar kabi tamoyillariga mos keladi.

Hozirgi kunda pedagogik etika fani doirasida o'rganilayotgan masalalar qadimgi faylasuflar va o'qituvchilar ta'limotlarida ko'rib chiqilgan. O'qituvchilik kasbining paydo bo'lishi bilan yosh avlodni tarbiyalash vazifalarini bajaruvchilarga qo'yiladigan birinchi talablar ham paydo bo'ladi.

Qadimgi jamiyatda ta'lim qabila jamoasining eng tajribali a'zolariga ishonib topshirilgan. Ular bolalarga o'rgatilishi kerak bo'lgan ko'nikma va malakalarni egallashlari, diniy ibodat asoslarini, afsonalar, qo'shiqlar, yoshlar axloqini tarbiyalashga xizmat qiladigan o'yinlarni bilishlari kerak edi. O'qituvchilar faoliyatini tartibga soluvchi axloqiy me'yorlar va qoidalar tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishning umumiy sharoitida ishlab chiqilgan.

Afinaning quldorlik jamiyatida o'qituvchi lavozimi fakultativ bo'lib, o'qituvchining jamiyat va davlat oldidagi katta sharafi va katta mas'uliyati bilan teng ravishda birga bo'lgan.

Miloddan avvalgi 2-asrda Konfutsiy ustozning yuksak maqsadi va o'qituvchining o'zini o'zi rivojlantirishning asosiy rolini ta'kidlagan: "Agar siz o'zingizni yaxshilay olmasangiz, unda boshqa odamlarni qanday yaxshilashingiz mumkin?".

Uyg'onish davrida pedagogik amaliyotda sezilarli yutuq yuz berdi: insonning qadr-qimmatini, uning baxt va hayot quvonchiga bo'lgan huquqi tasdiqlandi. Gumanistik g'oyalarning ta'lim tizimiga ta'siri shafqatsizlikni rad etish, jismoniy jazo, o'yin, yurish, o'yin-kulgi kabi ta'lim vositalarini joriy etishda namoyon bo'ldi.

Vittarino da Feltre (1378-1446) o'zining "Quvonch maktabi" asarida insonparvarlik pedagogik g'oyalardan foydalangan, ya'ni: bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilariga mehribon munosabati, ularga hurmat, mustaqilligini rag'batlantirish. O'qituvchining asosiy vazifasi kelajakda ishbilarmon odamlar, atrofdagi haqiqatni yaxshilash imkoniga ega fuqarolar tayyorlash hisoblanadi.

L.N. Tolstoyning "O'qituvchi uchun umumiy izohlar" maqolasi bizni (1828-1910) didaktik qarashlari bilan tanishtiradi. U o'quvchining aqliy kuchi eng qulay sharoitda bo'lishi uchun, o'quvchiga o'rgatilgan narsa tushunarli va qiziqarli bo'lishi uchun, dars o'quvchining kuchiga mos kelishi uchun shunday o'qitishni maslahat bergan. Buning uchun o'qituvchi butun kuchini o'z ishiga sarflashi kerak. Ammo agar o'qituvchi mehnatga va o'quvchilarga bo'lgan muhabbatni бирплаштирса..., Tolstoy fikricha, u mukammal o'qituvchi bo'ladi.

K.D. Ushinskiy (1824-1871) bo'lajak o'qituvchidan uning hayoti hamma uchun namuna bo'lishi va uning maktab ko'rsatmalariga zid kelmasligi kerakligini kutish adolatli deb hisoblagan. O'qituvchining bilimi ensiklopedik, aniq bo'lishi kerak. O'qituvchi o'z burchini vijdonan va ongli ravishda bajarishi kerak va insonning ma'naviy tomonini tarbiyalab, iloji boricha uning hayotiy faoliyati mavzusi bilan tanishish uchun barcha vositalardan foydalanishi kerak.

O'qituvchilarni tayyorlash muammosini eng muhim ijtimoiy-pedagogik muammolardan biri deb hisoblagan K.D. Ushinskiy o'qituvchidan qat'iy axloqiy e'tiqodlar, maxsus pedagogik bilimlarning mavjudligini talab qiladi, bu unga ta'lim maqsadini aniq va puxta belgilashga yordam beradi va ta'lim jarayonini uning barcha bosqichlarida boshqaradi. P. F. Kapterev (1849-1922) bo'lajak o'qituvchining psixologiyasini o'rganib, o'qituvchining muvaffaqiyatli pedagogik faoliyati uchun zarur bo'lgan maxsus va shaxsiy fazilatlarini aniqladi va ularning iyerarxiyasini belgilab berdi. Birinchisi, o'z navbatida, u obyektiv (o'qituvchining ilmiy tayyorgarligi) va subyektiv (o'qituvchining shaxsiy pedagogik iste'dodi)ga bo'linadi va ikkinchisi o'qituvchining axloqiy va irodaviy fazilatlarini ifodalaydi. Bularga adolatlilik, o'z vazifalariga jiddiy vijdonan munosabat, talablarni amalga oshirishda va o'z qarashlarini amalga oshirishda chidamlilik va qat'iyatlilik, o'qituvchining bolalarga va o'quvchi yoshlarga bo'lgan muhabbati kiradi. Olim ham o'z-o'zini takomillashtirish, o'z-o'zini rivojlantirish istagi o'qituvchi uchun muhimligini ta'kidladi. Qanday tushunchalar "Pedagogik etika" uchun asosiy deb hisoblash mumkin?

Bizning fikrimizcha, shundaylar deb tan olishimiz kerak: axloq, ma'naviyat, pedagoga nisbatan axloqiy madaniyat, axloqiy faoliyat, axloqiy tanlov vaziyati.

Aniqki, ushbu bo'limda biz ularni to'liq hajmda ochib berish maqsadini qo'yganimiz yo'q. Bunday bo'lishi bilan birga, etika tushunchalari bir umumiy xususiyatga ega. Ularning mohiyati osoncha inkor etilishi mumkin, chunki ularning ma'nosi va qo'llanish kriteriyalari ko'pincha noaniq bo'ladi. Bunday tushunchalar etika, masalan, axloq, axloqiy madaniyat, fe'l-atvor erkinligi, adolat va boshqalar uchun ham xuddi shunday. San'atshunoslar, ba'zi bir tasvirlarni san'at shedovi sifatida hisoblashayotganida, uning o'rniga masalan, o'rta vaquda deb baholashayotganida, etika tushunchalarining mazmuni hali ham aniq belgilangan emasdir. Shunga qaramasdan, N.I. Lobachevskiyning ko'rsatmalarini amalga oshirish orqali ularning mohiyatini aniqlashga urinishimiz mumkin.

Zamonaviy etika taraqqiyoti bo'yicha tadqiqotlarda professional etika yo'q, balki umumman etika, ya'ni insoniyat axloqi uchun axloqiy prinsiplari, normativlari va qoidalari mavjuddir. Ularni bajarish, rioya qilish orqali barcha axloqiy muammolar hal etiladi, deb talqin qilishadi. Umumiy axloqiy prinsiplarga va qoidalariga amal qilish bilan jamiyatda axloqiy muhit sog'lomlanadi, deyдилar. Biroq, bu qo'shimcha argumentatsiya muxohazatchiligiga olib keladi. Pedagogning professional faoliyati, masalan, muhandis, jurnalist yoki yuristdan farqli o'laroq, o'ziga xos muhim bir xususiyatga ega bo'lib, bu unga axloqiy talablar qo'yadi.

Pedagog faoliyatining markaziy xususiyatlaridan biri shundaki, uning axloqiy madaniyati har kuni, agar har soatda emas, o'quvchilarga yoki talabalarga axloqiy madaniyat sifatida uzatilishi. Ya'ni, pedagog, bir tomondan, ilgari o'zining sevimli avlodlarining axloqiy tajribasini to'plashi, ikkinchi tomondan, esa, bu tajribani ko'plab o'quvchilarga

uzatishi kerak.

Zamonaviy pedagogning yuqori madaniyat darajasining ko'rsatkichlari orasida fikrlash, tanqidiylik va o'ziga tanqid qilish, doimiy ijodiy kuch sarflash kabi sifatlar bo'ladi. Pedagogning axloqiy madaniyati professionallik va shaxsiy sifatlarni birlashtirishi kerak. Bunday bo'lish bilan birga, u o'zgarmaydi, balki shaxsiy o'sishini va professional mahoratini oshirishi bilan sezilarli o'zgarishlar beradi. Pedagogning axloqiy madaniyati – bu shaxsiy va professional sifatlarning murakkab integratsiya tizimi bo'lib, u pedagogning axloqiy sifatlarining (motivlar, qadriyatlar, e'tiqodlar, bilimlar, qobiliyatlar, hissiyotlar va qobiliyatlar) rivojlanish va o'zaro rivojlanishni ifodalaydi, bu axloqiy tanlovi va axloqiy faoliyatning turli vaziyatlarida namoyon bo'ladi hamda zamonaviy ijtimoiy madaniyatda va professional faoliyatda normativ yoki ideal hisoblanadigan inson yaqin axloqiy qadriyatlar, prinsiplari va qoidalari bilan taqqoslaganda.

Agar pedagogning axloqiy madaniyati – bu professional-shaxsiy xususiyat bo'lsa, "axloq" tushunchasini qo'llab-quvvatlaganda biz ijtimoiy xotiraga e'tibor beramiz. Shu sababli, axloq tushunchasi eng ko'p hollarda quyidagicha ta'riflanadi:

Axloq – bu ijtimoiy xotira shakli bo'lib, odamlarga, ijtimoiy guruhga, jamiyatga o'z tabiatiga va milliy an'analarga asoslangan o'z xulq-atvorida, qiyofalarida bo'lgan axloqiy narsalar va qadriyatlar bilan faoliyat va munosabatlar orqali ifodalangan. Haqqoniy, agar

"Falsafiy lug'at"ga qarasaq, "axloq" va "moral" so'zlari sinonimlar sifatida qo'llaniladi: "axloq (lot. moralis – axloqiy, murakkab ko'pligi mores – odatlar, an'analar, xulq-atvor) – ma'naviyat, insonning jamiyatdagi harakatlarining me'yoriy tartibining asosiy usullaridan biri; ijtimoiy xotiraning xususi va ijtimoiy munosabatlarning bir turi (axloqiy munosabatlar), etikani o'rganishning maxsus ob'ekti" deb ko'rsatadi.

Axloq zamonaviy jamiyat hayotining barcha jabhalarini: mehnat, oddiy hayot, siyosat, fan, oilaviy, shaxsiy va professionalligiga mos ravishda tartibga soladi. Axloq insonning harakatlarini tartibga solishning asosan quyidagi asosiy turlariga kiradi, masalan, huquq, urf-odatlar, an'analar va boshqa qoidalar bilan to'qnashadi va bir vaqtning o'zida ulardan muhim farq qiladi.

Huquqdan farqli o'laroq, axloqiy normativlar, xotin-qizlarning xulq atvorini aniq belgilovchi muassasalardan foydalanuvchilar tomonidan taklif etilmaydi, balki individ yoki ijtimoiy guruhning oddiy roziligi, his tuyg'ulari, tajribalari orqali tuzilgan bo'ladi. Shunday qilib, masalani muhokama qilganimizda, falsafiy-axloqiy literatura bag'rida "axloq" tushunchasi ustida juda keng spektrilarga ko'radigan tushunchalarni ko'rsatganimiz o'z o'rnida e'tiborga molik. Ular orasida axloq, ba'zan, xuddi baliqichlar ortida shaxsiy baxtni kashf etish yo'lida sifatida tushuniladi.

Axloqiy xulq-atvorni baholash juda oson, lekin ko'pincha xato qilyapmiz, agar biz ularning asl sabablari, xulq-atvor motivlari, ichki dunyosi, ijtimoiy madaniy muhitiga e'tibor bermasak. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, axloqiy struktura hatto alohida olingan shaxs va umuman jamiyat uchun juda murakkab va ko'p o'lchovli.

Olimlarning ta'kidlashicha, etika oldida murakkab nazariy va amaliy vazifalar turibdi. Ulardan eng muhimlari qatorida tadqiqotchilar o'qituvchining axloqiy ehtiyojlarini shakllantirish tuzilishi va o'rganilishini, shuningdek, ularning o'quvchilarning ma'naviy va moddiy ehtiyojlarini rivojlantirishga ta'sirini va kamchiliklarni aniqlashga; pedagogik mehnat xarajatlari va ularni bartaraf etish yo'llari, o'qituvchining axloqiy ongi holatini o'rganishga murojaat qilishdi.

"Pedagogik etika: o'qituvchi uchun kitob" asarida V.I. Pisarenko va I.Ya. Pisarenko o'qituvchilarning pedagogik jarayonning boshqa ishtirokchilari bilan munosabatlarini ko'rib chiqishga katta e'tibor beradi.

G. Mamedzoda "O'qituvchining pedagogik etikasi" asarida pedagogik etikaning predmeti, vazifalari, funksiyalari, asosiy toifalari ko'rib chiqilgan. Muallif ta'lim tizimi muammolarini o'rganar ekan, "pedagogik jarayonda nazariya va amaliyot o'rtasidagi aloqani faqat pedagogik etika yordamida, uning asoslarini o'zlashtirish, axloqiy tamoyillarni e'tiqodga aylantirish yordamida o'rnatish mumkin. Bu yerda eng muhim rol o'qituvchining kasbiy darajasini oshirishga tegishli" deb ta'kidladi.

Xulosa qilib aytganda umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarida pedagogik etikani shakllantirish jarayonida olimlarning fikr va mulohazalariga tayanib, ularda axloqiy madaniyatni rivojlantirib orqali o'quvchilar bilan ishlash faoliyatida o'qituvchining pedagogik etikasini rivojlantirishdir. Shuningdek, muallim ta'lim jarayonida hamisha namuna sifatida qaraladi va kasbiy rivojlanishiga katta ahamiyat beriladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan).-T.: O‘zbekiston, O‘RQ 637-son
2. Kadirov, A. – Antik dunyo falsafasi va ta’lim tizimi, Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020. 245-b.
3. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Л.Н. Толстой. - М.: Учпедгиз, 2005.- 444с
4. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения / К.Д. Ушинский; Под ред. А.И. Пискунова: В 2 т.- Т.1. - М.: Педагогика, 2008. - 584с.
5. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / П.Ф. Каптерев; Под ред. А.М.Арсеньева.- М.: Педагогика, 2012.- 704 с.
6. Писаренко В.И. Педагогическая этика: Книга для учителя / В.И. Писаренко, И.Я. Писаренко. - Минск.: Народна асвета, 2015,- 240 с.